

Nom :

Prénom :

Age :

Corset :

Référence :

Distance des épines iliaques :

Angle de Cobb

Cyphose
Thoracique

Lordose Lombaire

Distance d'aplomb et Angles	Test de flexion avant d'Adam				
		G	D	degré	mm
C7	Bosse thoracique				
T12	Bosse lombaire				
L3	Rigidité				

L'incidence pelvienne

L'inclinaison pelvienne

La pente sacrée

FOUGHALI
Soumaya

Fiche de prise de mesure

Aisselle-Taille
Debout :
Couché :

Type du corset :
Couleur et motifs :
Sangles :
Pads :
Autres :

Designe et type du corset

